

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559128>
УДК 159.9

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ В ПЕРИОД ГОРЕВАНИЯ

М.Н. Латыпова,

студентка 3 курса магистратуры, напр. «Клиническая психология»

О.Н. Хахлова,

к.п.н., доц., преп.,

УУНиТ,

г. Уфа

Аннотация: Проведено исследование по влиянию сильного стресса, как потеря эмоционально значимого человека, на психику и физическое здоровье респондентов. В статье представлены результаты сравнительного, корреляционного и факторного анализа клинико-психологических особенностей лиц в период горевания. В работе на основе анализа данных показана взаимосвязь между показателями «Нейротизм» (показатель типа темперамена), уровнем невротизации и такими копингами, как «Бегство-избегание», «Самоконтроль» и «Принятие ответственности». Главное внимание обращается на взаимосвязь данных переменных. В заключение кратко описываются клинико-психологические особенности лиц в период горевания, исходя из результатов исследования.

Ключевые слова: клинико-психологические особенности лиц, темперамент, уровень невротизации, копинг-стратегии, бегство-избегание, самоконтроль, принятие ответственности, период горевания и утрата эмоционально значимого человека

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONS IN THE PERIOD OF GROWING

M.N. Latypova,

3rd year master's student, direction "Clinical Psychology"

O.N. Khakhlova,

Ph.D., Associate Professor, Teacher,

UUNIT,

Ufa

Annotation: A study was conducted on the impact of severe stress, as the loss of an emotionally significant person, on the psyche and physical health of respondents. The article presents the results of a comparative, correlation and factor analysis of the clinical and psychological characteristics of persons in the period of mourning. Based on data analysis, the paper shows the relationship between the indicators "Neuroticism" (an indicator of the type of temperament), the level of neuroticism and such copings as "Escape-avoidance", "Self-control" and "Taking responsibility". The main attention is drawn to the relationship of these variables. In conclusion, the clinical and psychological characteristics of persons in the period of mourning are briefly described, based on the results of the study.

Keywords: clinical and psychological characteristics of individuals, temperament, level of neuroticism, coping strategies, escape-avoidance, self-control, acceptance of responsibility, period of mourning and loss of an emotionally significant person

В нашей нынешней реальности каждый человека испытывает на себе стресс практически ежедневно. И одним из самых сильных стрессовых событий в жизни каждого, является смерть близкого человека. В шкале жизненных изменений Т.Холмса и Р. Рэйха (1967) утрата близкого человека является одним их самых стрессогенных [1-8]. Если горевание становится патологическим, то вероятность возникновения невроза увеличивается [4].

Существуют несколько типов темперамента к которым придерживался И.Павлов, а позднее и Г.Айзенка: меланхолик,

сангвиник, флегматик и холерик. Отличаются они между собой тем, что одни из них экстраверты, а другие интроверты. А еще отличие заключается в уровне нейротизма, который у одних высокий, у других низкий [3].

Сильные стрессовые ситуации часто могут приводить к невротическим состояниям или даже к невротическим расстройствам [2].

Многое зависит от тех способов совладания со стрессовыми ситуациями которыми привык пользоваться человек [6], от способности человека адаптироваться к новым условиям [7], ну и конечно от личностных особенностей человека [1].

Нарушение механизмов адаптации считается причиной формирования тревожного невроза, депрессии и других расстройств. В связи с этим это довольно актуальная проблема для более глубокого исследования.

В нашем исследовании приняло участие 35 респондентов, в возрасте от 30 до 65 лет, находившихся в периоде горевания от 6 до 24 месяцев.

Методики исследования:

1. Методика «Личностный опросник Айзенка (EPI)».
2. Методика «Экспресс-диагностика невроза Хека-Хесс».
3. Методика «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус).

Гипотеза. Существует взаимосвязь между показателями «Нейротизм» (показатель типа темперамента), уровнем невротизации и такими копингами, как «Бегство-избегание», «Самоконтроль» и «Принятие ответственности».

Результаты методики «Личностный опросник по Г.Айзенка» представлены в таблице 1. В ней представлен сравнительный анализ по шкалам: экстраверсия, интроверсия и нейротизм.

По таблице видно, что интровертами являются меланхолики и флегматики. Среднее значение между экстраверсией и интроверсией присуще всем типам темперамента. А экстраверсия свойственна сангвиникам и холерикам. Об этих особенностях типов личности многих уже известно [3]. Если говорить про нейротизм, то низкий уровень присутствует только у флегматиков, это можно объяснить тем, что у флегматиков сильная нервная система и они менее других

типов личности подвергаются стрессу. Средний уровень нейротизма присутствует у всех типов личности.

Таблица 1 – Сравнение средних значений показателей методики «Личностный опросник по Г.Айзенка» (%)

		Меланхолик	Сангвиник	Флегматик	Холерик
Экстраверсия /Интроверсия	Интроверт	53	0	57	0
	Среднее значение	47	40	43	50
	Экстраверт	0	60	0	50
Нейротизм	Низкий уровень	0	0	43	0
	Средний	12	100	57	17
	Высокий уровень	59	0	0	33
	Очень высокий уровень	29	0	0	50

Интересный момент, что высокий и очень высокий уровень нейротизма выявлены только у меланхоликов и холериков. Высокий уровень нейротизма, который им свойственен, характеризуется эмоциональной неустойчивостью, низкой самооценкой, раздражительностью и тревожностью. Данные таблицы говорят о том, что меланхолики и холерики наиболее подвержены стрессу, то есть они менее стрессоустойчивы, у них нервная система слабее, чем у флегматиков и сангвиников. Всё вышеизложенное, вполне объяснимо и давно научно доказано, в том числе и в исследованиях Г.Айзенка [3].

По методике «Экспресс-диагностика невроза Хека-Хесс» были получены следующие результаты. Уровень невротизации испытуемых достаточно высок. Только у 43 % испытуемых нет невротических состояний (низкий показатель невротизации). Среди остальных исследуемых: 14 % зафиксировано пороговое значение данного показателя, что говорит о склонности к невротизации и возможности проявления невротических реакций, 40 % имеют

высокую вероятность невроза (высокий уровень невротизации), что может говорить о том, что у них уже могут присутствовать невротические состояния, однако это вполне объяснимое состояние для лиц в период горевания.

Следующая методика «Способы совладающего поведения» с результатами, которого можно ознакомиться на рисунке 1.

Рисунок 1 – Использование копинг-стратегии лицами с разным уровнем невротизации в период горевания (в баллах)

По рисунку 1 хорошо видно, что у лиц с высоким уровнем невротизации, идет выраженное использование стратегии «Бегство-избегание». Так же приглядевшись, можно увидеть, у лиц с высоким уровнем невротизации в отличие от других более частое использование таких стратегий, как «Самоконтроль» и «Принятие ответственности».

Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи между переменными мы провели корреляционный анализ с использованием корреляции Спирмена. Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Корреляционный анализ по исследуемым переменным у лиц в период горевания

г-Спирмена ($p \leq 0,05$)	Нейроти зм	Самоко нтроль	Принятие ответствен ности	Бегство - избеган ие
Нейротизм	1.000	0,331	0,260	0,447
Уровень невротизации по Хека-Хесс	0.772	0,400	0,372	0,674

У респондентов данной выборки характеристика «Нейротизм» имеет положительную сильную связь с такой характеристикой, как «Уровень невротизации по Хека-Хесс» ($r=0,772$, $p=0,000$) на уровне $p \leq 0,05$. Это значит, что если показатели нейротизма высокие, то показатели уровня невротизации тоже будут повышены. Нейротизм тесно связано с невротизацией, что вполне объяснимо. Нейротизм характеризуется эмоциональной неустойчивостью, низким самоуважением и тревожностью [5]. Высокие показатели нейротизма таких типов личности, как меланхолики и холерики могут являться основной причиной повышенной невротизации лиц в период горевания.

Между переменными «Нейротизм» и копингом «Бегство-избегание» существует умеренная прямая связь ($r=0,447$, $p=0,007$) на уровне $p \leq 0,05$. То есть чем выше уровень нейротизма, тем чаще респонденты выбирали копинг «Бегство-избегание». Нейротизм может быть связаны с внутренним конфликтом личности, а значит что бы не увеличить внутренний конфликт, человек неосознанно может выбирать это копинг.

Согласно полученным данным, между переменными «Уровень невротизации» и копингом «Самоконтроль» так же существует прямая умеренная корреляция ($r=0,400$, $p=0,017$) на уровне $p \leq 0,05$. Чем выше уровень невротизации, тем чаще идет использование самоконтроля и наоборот. Это скорее всего говорит о том, если у респондента уровень самоконтроля выше, они больше подвержены риску возникновения неврозов. Самоконтроль может быть связан с постоянным внутренним конфликтом, так как это усилия по регулированию своих чувств и

действие, которые в свою очередь часто может являться причиной невротического расстройств.

Такие переменные как, «Уровень невротизации» и копинг-стратегия «Принятие ответственности» имеют прямую умеренную взаимосвязь ($r=0,372$, $p=0,028$) на уровне $p \leq 0,05$. То есть человек с высокой невротизацией, чаще остальных, выбирает этот копинг и наоборот. У человека идет признание своей роли в возникновении проблемы и попытки ее решить. Чем больше человек принимает на себя ответственность, что так же может спровоцировать внутренний конфликт, тем становится выше вероятность возникновения невротических состояний.

Также, опираясь на данные таблицы 2, можно утверждать, что у респондентов данной выборки характеристика «Уровень невротизации» и копингом «Бегство-избегание» есть средняя прямая корреляция ($r=0,674$, $p=0,000$) на уровне $p \leq 0,05$. То есть чем выше уровень невротизации, тем чаще респонденты выбирали копинг «Бегство-избегание» и наоборот. Копинг «Бегство-избегание» также может быть связан с внутренним конфликтом. Что еще раз даёт нам сделать вывод о том, что тот внутренний конфликт, который есть у человека, что бы он не усугубился за счет взаимодействия с окружающими людьми, человек скорее всего неосознанно, будет выбирать копинг стратегию «Бегство-избегание».

Исходя из выше сказанного, наша гипотеза получила свое частичное подтверждение.

Для дополнительной проверки гипотезы мы применили факторный анализ, с результатами которого можно ознакомиться на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты факторного анализа по данным переменным

По рисунку видно, что переменные «Уровень невротизации по Хека-Хесса» при нагрузке 0,841, «Нейротизм» при нагрузке 0,803, и копинги «Бегство-Избегание» при нагрузке 0,725, «Самоконтроль» при нагрузке 0,646 и «Принятие ответственности» при нагрузке 0,558 взаимосвязаны между собой. При этом особо сильная связь наблюдается между «Уровнем невротизации» (0,841), «Нейротизм» (0,803) и копинг «Бегство-избегание» (0,725).

Те типы темпераментов, у которых повышенные показатели «Нейротизма», а это меланхолики и холерики, чаще других подвержены невроту, это хорошо видно в таблице 2.1. У лиц с высокими показателями «Нейротизма» и высоким уровнем невротизации, чаще остальных, идет использование стратегии "Бегство-избегание», «Самоконтроль» и «Принятие ответственности». Это говорит, что гипотеза получила свое подтверждение.

Есть большая вероятность, что использование этих стратегий связано с процессом горевания, внутренними процессами, например внутренний конфликт, которые могут привести в дальнейшем к невротам, если вовремя не предпринять меры.

Выраженность использования этих стратегий наблюдаются до 12 месяцев горевания, далее идет преобладание других стратегий, таких как «Планирование решения», «Поиск социальной поддержки» и «Положительная переоценка», что говорит о том, что человек перешел на стадию приятия и реорганизации в процессе горевания.

Меланхолики и холерики относятся к темпераментам с повышенным уровнем «Нейротизма». Дополнительный анализ показателей по F-критерию Уэлча, который не вошел в данную статью, дало основание считать, что именно интроверты с повышенным уровнем нейротизма подвержены невротизации. Это меланхолики. А это значит, по исследованию нашей выборки, всевозможным неврозам подвержены именно меланхолики, так как они интроверты с высоким уровнем нейротизма.

Однако следует учесть, что в нашем исследовании холериков в 3 раза было меньше, чем меланхоликов. А это значит, что есть необходимость дополнительно исследовать холериков в данном вопросе.

И так, по результатам нашего исследования, к основным клинико-психологическим особенностям лиц в период горевания следует отнести: высокие показатели нейротизма, а именно тип темперамента меланхолик; высокий уровень невротизации; выраженное использование таких копингов, как «бегство-избегание», «самоконтроль» и «принятие ответственности» в периоде до 12 месяцев горевания.

Исходя из вышесказанного, на основании корреляционного и факторного анализа гипотеза о существовании взаимосвязи между показателями «Нейротизм» (показатель типа личности), уровнем невротизации и такими копингами, как «Бегство-избегание», «Самоконтроль» и «Принятие ответственности» получила свое подтверждение.

Важно отметить, что высокие показатели нейротизма и повышенный уровень невротизации имеют сильную связь с копингом «Бегство-избегание». Это дает основание предположить, что на возникновение невроза может влиять как тип темперамента, так и условно неадаптивные копинги, например как «Бегство-избегание» [7].

Эти предположение может быть основанием для дальнейшего более глубокого изучения копинг-стратегий в период горевания и в других стрессовых ситуациях.

Для более полной и эффективной психодиагностики, можно применять методику «Способы совладающего поведения» совместно с методикой «Личностный опросник Г.Айзенка» в трудных стрессовых

ситуациях, благодаря чему можно выявить больше закономерностей в использовании копингов и соответственно эффективнее помогать людям сохранить как физическое, так и психическое здоровье в трудных стрессовых ситуациях.

Список литературы

[1] Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни. / Е.Р. Исаева – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. 136 с.

[2] Карвасарский Б.Д. Неврозы / Карвасарский Б.Д. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. 576 с.

[3] Лихтенштейн В.И. Определение типа темперамента по тесту Г. Айзенка [Текст] / В.И. Лихтенштейн, В.В. Конашков – учебное электронное текстовое издание. – 2012. 15 с.

[4] Малкин-Пых И.Г. Психология горя и утраты / И.Г. Малкин-Пых. – Москва: Кнорус, 2021. 282 с.

[5] Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методы и тесты. Учебник / Д.Я. Райгородский. – Санкт-Петербург: Бахрах-М, 2006. 672 с.

[6] Ташлыков В.А. Личностные механизмы совладания (копинг-поведение) и защиты у больных неврозами в процессе психотерапии / В.А. Ташлыков // Медико- психологические аспекты охраны психического здоровья. – Томск, 1990. 60-61 с.

[7] Хачатурова М.Р. Совладающий репертуар личности: Обзор зарубежных исследований [Текст] / М.Р. Хачатурова // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. Т. 10. № 3. 160-169 с.

[8] Шефов С.А. Психология горя / С.А. Шефов. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Isaeva E.R. Coping behavior and psychological protection of a person in conditions of health and illness. / E.R. Isaeva – St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State Medical University, 2009. 136 p.

[2] Karvasarsky B.D. Neuroses / Karvasarsky B.D. // 2nd ed., revised. and additional – M.: Medicine, 1990. 576 p.

[3] Liechtenstein V.I. Determining the type of temperament according to the G. Eysenck test [Text] / V.I. Liechtenstein, V.V. Konashkov – educational electronic text edition. – 2012. 15 p.

[4] Malkin-Pykh I.G. Psychology of grief and loss / I.G. Malkin-Pykh. – Moscow: Knorus, 2021. 282 p.

[5] Raigorodsky D.Ya. Practical psychodiagnostics. Methods and tests. Textbook / D.Ya. Raigorodsky. – St. Petersburg: Bahrakh-M, 2006. 672 p.

[6] Tashlykov V.A. Personal mechanisms of coping (coping behavior) and protection in patients with neurosis in the process of psychotherapy / V.A. Tashlykov // Medico-psychological aspects of mental health. – Tomsk, 1990. 60-61 p.

[7] Khachaturova M.R. Co-repertoire of personality: Review of foreign studies [Text] / M.R. Khachaturova // Psychology. Journal of the Higher School of Economics. – 2013. V. 10. No. 3. 160-169 p.

[8] Shefov S.A. Psychology of grief / S.A. Chiefs. – St. Petersburg: Speech, 2006. 144 p.

© М.Н. Латыпова, О.Н. Хахлова, 2023

Поступила в редакцию 11.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Латыпова М.Н., Хахлова О.Н. Клинико-психологические особенности лиц в период горевания // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 155-165. URL: <https://ip-journal.ru/>